

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

La procesión episcopal en el Monte Gárgano

[Maestro de Palanquinos](#) [atribuido a] (Activo en León entre 1470-1500)

[Maestro de Filadelfia](#) [atribuido a]

Nº inventario: 370 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1515

Siglo: principios del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Hispano-flamenco

Dimensiones: 89,5 x 78,7 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [Dorado](#), [Temple](#)

Iconografía / Tema: [La procesión episcopal en el Monte Gárgano](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Philadelphia Museum of Art](#) (Filadelfia, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: Inv. 2101

Historia del objeto

La autoría de esta tabla ha sido ampliamente discutida: cuando se subastó en Nueva York a principios del siglo XX se vendió como escuela borgoñesa; por su parte, Post (1938) consideró que era obra del Maestro de Palanquinos, adscribiendo la tabla al entorno leonés. Años después Gaya Nuño (1958) secundó la hipótesis de Post y actualmente el propio Philadelphia Museum of Art la califica como una tabla realizada por el Maestro de Palanquinos. Sin embargo, Ballesté (2017) recientemente ha puesto en duda esta atribución. Aunque las tocas de los personajes y los patrones mudéjares del fondo recuerden al Maestro de Palanquinos, Ballesté (2017, 2018) afirma que a las figuras les falta “la languidez y el alargamiento” tan típico de Palanquinos. Asimismo, aduce que “tiene algo del maestro colaborador del retablo de Santa Marina de Asturias y del salmantino Fernando Gallego, pero goza al mismo tiempo de un canon anatómico y una expresividad un poco más comedidas que las desarrolladas por ambos pintores”. Estas características han hecho que Ballesté (2017) le considere un artista distinto y le denomine Maestro de Filadelfia. Dicho autor estuvo activo en Ávila y Valladolid a inicios del siglo XVI.

Si seguimos la hipótesis de Ballesté (2017), la pintura debió estar en algún punto de estas ciudades a principios del siglo XVI. Se desconoce cómo salió la pieza del país, pero a principios del siglo XX se encontraba en el Palacio Davanzati (Florenia). No sabemos si la tabla estuvo allí

desde el principio, pero lo cierto es que estuvo en manos del anticuario italiano Elia Volpi. Este había comprado en 1904 el Palacio Davanzati con el objetivo de convertirlo tanto en su casa como en la sede de su negocio (Vanni, 2009). Sin embargo, en noviembre de 1916 vendió gran parte de su colección en *The American Art Galleries* y en el Hotel Plaza de Nueva York. Mientras que en *The American Art Galleries* se vendieron las artes suntuarias, en el Hotel Plaza tuvo lugar la venta de pinturas.

En el catálogo de la subasta (1916) aparece la tabla asociada a la escuela borgoñona (núm. 1020). Fue adquirida por Kleinberger Galleries Inc., una empresa dedicada al comercio de arte. Entre sus principales clientes se encontraba John G. Johnson, a quien le ofrecieron la tabla. Así fue como la pintura viajó a Filadelfia. Finalmente, Johnson legó la tabla al Philadelphia Museum of Art en 1917, donde continúa en la actualidad.

Lo más probable es que esta tabla formara parte de un retablo en el que también se incluían las pinturas [La caza del buey en el Monte Gargano](#) y *La aparición del buey en la cueva del Monte Gargano*. Mientras que la primera sufrió la misma suerte que *La procesión episcopal en el Monte Gargano*, y se ha conservado en Filadelfia, la segunda se encuentra actualmente en paradero desconocido (Ballesté, 2017).

Descripción

Esta pintura representa un episodio de la leyenda de San Miguel en el Monte Gargano. Según la historia, un toro del rebaño de Gárgano se refugió en una cueva del monte. Al no poder sacarlo ordenó disparar una flecha. En lugar de herir al animal la flecha regresó y alcanzó al propio agresor, lo que fue interpretado como un signo divino. Poco después, el arcángel San Miguel se apareció al obispo de Siponto, revelando que aquella gruta estaba bajo su protección y debía convertirse en un lugar sagrado. En la escena se puede ver al obispo y al clero dirigirse hacia la cueva para venerar el lugar.

Ubicaciones

- 1917
MUSEO
[Philadelphia Museum of Art, Filadelfia \(Estados Unidos\)](#)
- 1916 - 1917
COLECCIÓN PRIVADA
[John G. Johnson, Filadelfia \(Estados Unidos\)](#)
- 1916
MARCHANTE/ANTICUARIO
[F. Kleinberger Galleries, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- ca. 1916 - 1916
HOTEL
[Hotel Plaza, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- principios del s.XX - 1916
MARCHANTE/ANTICUARIO
[Elia Volpi, Florencia \(Italia\)](#)
- principios del s.XVI - presentprincipios del s.XX
REGIÓN

Bibliografía

- BALLESTÉ ESCORIHUELA, Marc (2017): *De la pintura Hispano-flamenca al primer Renacimiento en las antiguas diócesis de León y Astorga: El Maestro de Palanquinos y el Maestro de Astorga (c. 1480-1540)*, Universidad de Lleida (Tesis doctoral), Lleida, pp. 109-110.
- [BALLESTÉ ESCORIHUELA, Marc \(2019\): "Tablas de nuevos maestros castellanos anteriormente atribuidas al Maestro de Palanquinos \(h. 1480-1500\)", *Archivo Español de Arte*, vol. 92, nº 367.](#)
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid.
- POST, Chandler Rathfon (1938): *A History of Spanish Painting*, vol. 7 (The Catalan School in the Late Middle Ages), nº 2, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 840-844.
- SANTONJA, Gonzalo (2004): *Museo de niebla: el patrimonio perdido de Castilla y León*, Ámbito, Valladolid, p. 82.
- TOWNSEND, Horace; GUGLIELMETTI, Cesare y VOLPI, Elia (1916): *Illustrated catalogue of the exceedingly rare and valuable art treasures and antiquities formerly contained in the famous Davanzati Palace*, The American Art Association, Nueva York, p. 1020.
- [VANNI, Andrea \(2009\): "Il Medioevo fiorentino di Palazzo Davanzati e Elia Volpi. Un approccio archeologico", nº 76, *Bolletino della Accademia degli Euteleti della Città di San Miniato*, pp. 63-78.](#)

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

The Episcopal Procession to Mount Gargano

[Maestro de Palanquinos](#) [attributed to] (Active in León between 1470-1500)

[Maestro de Filadelfia](#) [attributed to]

Inventory number: 370 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1515

Century: Early 16th c.

Cultural context / Style: Hispano-Flemish

Dimensions: 35 1/4 x 31 in

Material: [Panel](#)

Technique: [Gilded](#), [Tempera](#)

Iconography / Theme: [La procesión episcopal en el Monte Gárgano](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [Philadelphia Museum of Art](#) (Filadelfia, United States)

Inventory number in current collection: Inv. 2101

Object History

The authorship of this panel has been widely discussed: when it was auctioned in New York at the beginning of the 20th century it was sold as a Burgundian school; for his part, Post (1938) considered it to be the work of the Master of Palanquinos, ascribing the panel to the Leonese

environment. Years later Gaya Nuño (1958) seconded Post's hypothesis and currently the Philadelphia Museum of Art itself classifies it as a panel by the Master of Palanquinos. However, Ballesté (2017) has recently questioned this attribution. Although the headdresses of the figures and the Mudéjar patterns in the background are reminiscent of the Master of Palanquinos, Ballesté (2017, 2018) states that the figures lack "the languor and elongation" so typical of Palanquinos. He also argues that "it has something of the master collaborator of the altarpiece of Santa Marina de Asturias and of the Salamancan Fernando Gallego, but enjoys at the same time an anatomical canon and an expressiveness a little more restrained than those developed by both painters." These characteristics have led Ballesté (2017) to consider him a distinct artist and call him Master of Philadelphia. This author was active in Avila and Valladolid at the beginning of the 16th century.

If we follow Ballesté's (2017) hypothesis, the painting must have been somewhere in these cities at the beginning of the 16th century. It is unknown how the piece left the country, but at the beginning of the 20th century it was in the Davanzati Palace (Florence). We do not know if the panel was there from the beginning, but what is certain is that it was in the hands of the Italian antique dealer Elia Volpi. He had bought in 1904 the Davanzati Palace with the aim of making it both his home and the headquarters of his business (Vanni, 2009). However, in November 1916 he sold a large part of his collection at *The American Art Galleries* and the Plaza Hotel in New York. While in *The American Art Galleries* the sumptuary arts were sold, the sale of paintings took place at the Plaza Hotel.

The auction catalog (1916) lists the panel associated with the Burgundian school (no. 1020). It was acquired by Kleinberger Galleries Inc. a company dedicated to the art trade. Among its main clients was John G. Johnson, who was offered the panel. Thus it was that the painting traveled to Philadelphia. Johnson eventually bequeathed the panel to the Philadelphia Museum of Art in 1917, where it remains today.

The panel was most likely part of an altarpiece that also included the paintings [The Hunting of the Ox on Mount Gargano](#) and *The Appearance of the Ox in the Cave on Mount Gargano*. While the former suffered the same fate as *The Episcopal Procession on Mount Gargano*, and has been preserved in Philadelphia, the latter is currently unaccounted for (Ballesté, 2017).

Description

This painting depicts an episode of the legend of St. Michael on Mount Gargano. According to the story, a bull from Gargano's herd took refuge in a cave on the mountain. When he could not get it out he ordered to shoot an arrow. Instead of wounding the animal the arrow returned and hit the aggressor himself, which was interpreted as a divine sign. Shortly afterwards, the archangel St. Michael appeared to the bishop of Siponto, revealing that the grotto was under his protection and was to become a sacred place. In the scene, the bishop and the clergy can be seen heading towards the cave to venerate the place.

Locations

- 1917
MUSEUM
[Philadelphia Museum of Art, Philadelphia \(United States\)](#)
- 1916 - 1917
PRIVATE COLLECTION
[John G. Johnson, Philadelphia \(United States\)](#)
- 1916

DEALER/ANTIQUARIAN

[F. Kleinberger Galleries, New York \(United States\)](#)

- ca. 1916 - 1916

HOTEL

[Plaza Hotel, New York \(United States\)](#)

- Early XX - 1916

DEALER/ANTIQUARIAN

[Elia Volpi, Florencia \(Italy\)](#)

- Early XVI - presentEarly XX

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- BALLESTÉ ESCORIHUELA, Marc (2017): *De la pintura Hispano-flamenca al primer Renacimiento en las antiguas diócesis de León y Astorga: El Maestro de Palanquinos y el Maestro de Astorga (c. 1480-1540)*, Universidad de Lleida (Tesis doctoral), Lleida, pp. 109-110.
- BALLESTÉ ESCORIHUELA, Marc (2019): "[Tablas de nuevos maestros castellanos anteriormente atribuidas al Maestro de Palanquinos \(h. 1480-1500\)](#)". *Archivo Español de Arte*, vol. 92, nº 367.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid.
- POST, Chandler Rathfon (1938): *A History of Spanish Painting*, vol. 7 (The Catalan School in the Late Middle Ages), nº 2, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 840-844.
- SANTONJA, Gonzalo (2004): *Museo de niebla: el patrimonio perdido de Castilla y León*, Ámbito, Valladolid, p. 82.
- TOWNSEND, Horace; GUGLIELMETTI, Cesare y VOLPI, Elia (1916): *Illustrated catalogue of the exceedingly rare and valuable art treasures and antiquities formerly contained in the famous Davanzati Palace*, The American Art Association, Nueva York, p. 1020.
- VANNI, Andrea (2009): "[Il Medioevo fiorentino di Palazzo Davanzati e Elia Volpi. Un approccio archeologico](#)", nº 76. *Bolletino della Accademia degli Euteleti della Città di San Miniato*, pp. 63-78.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

